

**КНИЖКОВА КОЛЕКЦІЯ СЕРЖА ЛИФАРЯ
З ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА
КИЄВА В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ**

Ганна Андріяка

**SERGE LIFAR'S BOOK COLLECTION FROM
THE STOCK COLLECTION OF THE MUSEUM
OF KYIV HISTORY IN THE CONDITIONS
OF RUSSIAN ARMED AGGRESSION**

Hanna Andriiaka

The versatility of Serge Lifar's personality is evidenced by his material heritage, much of which is currently preserved in a number of cultural institutions in Kyiv: the National Museum of the History of Ukraine, in its branch the Treasury of the National Museum of the History of Ukraine; the National Museum of Literature of Ukraine; the Museum of Kyiv history, in its branches the Museum of the Ukrainian Diaspora and the Serge Lifar Museum; as well as in the Vernadskyi National Library of Ukraine and the Lesia Ukrainka Public Library. The private collection of the famous ballet dancer Serge Lifar in Kyiv museum and library institutions is really impressive with its contents: personal belongings, posters, letters, paintings, books, awards, manuscripts, theater costumes, etc. Bibliographers, historians, art historians, and museum workers highly appreciated the items in his collection. They took a prominent place in fund collections of Kyiv cultural institutions. Some items from Serge Lifar's private collection are used by researchers of library and museum institutions in various exhibition, lecture, and research projects to popularize them to a wide range of stakeholder persons, who has interested in the personality of the dancer and his artistic activity abroad, his connections with his homeland and other related topics.

The scientific publication is directly presented the book collection of Serge Lifar from the funds of the Museum of Kyiv history, which has become the overwhelming majority of national treasure of Ukraine. In

addition, the prehistory of the emergence of the dancer's book collection in the context of his biography is highlighted, as well as the figure of the ballet master as a bibliophile and collector of rare items is revealed. After all, the uniqueness of the printed editions of the artist's private collection in the overwhelming number is determined not only by bibliographic rarity, but also by their belonging to the world historical and cultural heritage, therefore their preservation has become a challenge for bibliographers and museum workers in the modern Russian-Ukrainian war.

Keywords: entrepreneur, library, war, collector, museum, choreographer.

Наукова публікація присвячена приватній колекції непересічної особистості, яка зробила значний внесок у розвиток французького балету, відродивши та піднявши його на високий щабель в європейському культурному просторі. Репрезентуємо постать французького балетмейстера та хореографа, українця за походженням, Сергія Лифаря і його історико-культурну спадщину, яка нині зберігається у низці київських закладів культури (бібліотеках і музеях), посівши чільне місце у їх фондових зібраннях (Лл. 1). На сьогодні збереження колекції театрального митця стало викликом для музейників і бібліографів, що обумовлено воєнним станом в Україні.

Актуальність даного дослідження визначена відображенням функціонування муніципальної музейної інституції на тлі російської збройної агресії та знаходженням шляхів захисту власних колекцій від тотального знищення ворогом на прикладі роботи науковців Музею історії міста Києва і безпосередньо його філії "Музей Сержа Лифаря".

Метою статті є розкриття особливостей збереження фондowego зібрання Музею історії міста Києва в умовах сучасної російсько-української війни, у тому числі його тематичних колекцій, якот, приміром, книжкового зібрання Сержа Лифаря, а також висвітлення життєвого шляху знаного танцівника та його захоплення у колекціонуванні унікальних друкованих видань. З огляду на поставлену мету, визначено такі наукові завдання: репрезентувати життєвий шлях артиста балету в якості колекціонера предметів старовини, дослідити вміст колекції митця, передусім його книж-

кову збірку, проаналізувати зображення екслібриса-печатки Сержа Лифаря, схарактеризувати діяльність музейних працівників щодо збереження історико-культурної спадщини України.

Іл. 1. Сергій Михайлович Лифар (1905–1986 рр.)¹

Зважаючи на запроваджений воєнний стан від 24 лютого 2022 р. в Україні через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ на територію нашої країни, співробітники закладів культури – бібліографи та музейники – докладають значних зусиль у воєнний час щодо вироблення дієвих механізмів у збере-

¹ <https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/top-5-ukrainskih-emigrantov-kotorye-sdelali-ukrainu-izvestnoy-635955.html>.

женні фондкових колекцій, внесення інформації з фондово-облікової документації до електронних баз даних своїх закладів культури щодо предметів з власних зібрань, оцифрування фондкових колекцій і популяризації тематичних матеріалів через виставкові, науково-дослідні, лекційні проєкти тощо, аби зберегти історико-культурну спадщину для майбутніх поколінь українців від тотального знищення державою-агресором. Так, до прикладу, відділ фондів та реставрації Музею історії міста Києва ще у 2018 р. здійснив трансформацію робочого процесу у новий музейно-цифровий формат, наповнюючи базу даних “Цифровий музей Києва” інформацією з фондово-облікової документації, у тому числі фотографічними знімками музейних предметів. Разом з тим, у розроблені концепції наповнення вищезгаданої електронної бази, у складі робочої групи, брала участь авторка даної публікації. На даний час відбулися певні зміни в роботі зазначеного підрозділу, що були пов’язані зі зміною програми-базу на віртуальну музейну платформу Museum-Digital, в яку наразі продовжується занесення облікової інформації, яка, за задумом розробників продукту, надалі полегшить облік та інвентаризацію музейних пам’яток. Тим часом філія “Музей Сержа Лифаря” займається науково-фондовою атрибуцією переданого їй лифарівського зібрання (книги, рукописи, епістолярії, періодика тощо), предмети якого потім будуть віднесені до державної частини Музейного фонду України, та паралельно здійснюється оцифрування пам’яток співробітниками підрозділу муніципального закладу культури. Враховуючи сьогоденні виклики воєнного часу, чимало предметів з фондової колекції Музею історії міста Києва і зокрема його філія евакуйовано до більш безпечного регіону України, задля максимального забезпечення артефактів від збройної агресії Росії.

Загалом приватне зібрання славетного артиста балету Сержа Лифаря у київських музейних і бібліотечних інституціях дійсно вражає своїм вмістом (особисті речі, афіші, епістолярії, картини, книги, нагороди, рукописи, театральні костюми тощо); певна частка якої зберігається в Музеї історії міста Києва². Проте розкриємо

² Г. АНДРІЯКА, К. СІРОШТАН, *Пушкініана в колекції відомого балетмейстера Сержа Лифаря (1905–1986 рр.): на матеріалах Музею історії міста Києва*, [у:] “Київ і кияни”: матеріали щоріч. наук.-практ. конф.

передісторію виникнення саме книжкової колекції танцівника та розповімо про деякі її унікальні предмети, а також побіжно висвітлимо біографічні віхи балетного митця.

Іл. 2. Сергій Михайлович Лифар зі своєю дружиною графинею Ліллан д'Алефельд-Лаурвіг³

(Київ, 25–26 листопада, 2021). Київ, 2021. Вип. 13, с. 131–141; Н. БЛОУС, “Матеріали до гімназичного журналу «Зоря»” із колекції Серджа Лифаря (фонди Музею історії міста Києва), [у:] “Київ і кияни”: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 листопада, 2023). Київ, 2023. Вип. 15, с. 207–210; О. ІВАНОВА, *Предмети родини Лифарів, передані до НМІУ в 2011 р.*, [у:] “Науковий вісник Національного музею історії України” / Відп. ред. Б. К. Патриляк. Київ: Національний музей історії України, 2021. Вип. 7, с. 178–187; Ю. РУДАКОВА, А. БОНДАРЧУК, *Книги з колекції Серджа Лифаря у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського*, [у:] “Бібліотечний Меркурій”. 2021. Вип. 2 (26), с. 80; Ю. СТАНШЕВСЬКИЙ, *Серж Лифар – повернення на батьківщину*, [у:] С. Лифар, *Спогади Ікара* / з фр. пер. Г. Малець. Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007, с. 11.

³ <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3689093-serz-lifar-2-vignanij-prometej.html>.

Свого часу матеріали метра були передані його вдовою Ліллан Алефельдт-Лорвіг до України у 1990–2000 рр. за умови створення експозиції в київському музеї цьому відомому танцівникові (Іл. 2). Незліченна колекція митця на сьогодні зберігається у декількох закладах культури міста Києва: Національний музей історії України (надалі – НМІУ), в його філії Скарбниця НМІУ; Національний музей літератури України; Музей історії міста Києва, в його філіях Музей української діаспори та Музей Сержа Лифаря; а також у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (надалі – НБУВ) та Публічній бібліотеці імені Лесі Українки. Звернемо вашу увагу на те, що на початку 2019 р., відповідно до розпорядження Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, муніципальною бібліотекою, названої на честь української поетеси, була передана певна частина неопрацьованого бібліографами лифарівського зібрання до новоствореної філії “Музей Сержа Лифаря” Музею історії міста Києва*. До національної бібліотечної установи книги з провенієнціями С. Лифаря потрапили у складі колекції барона Едуарда фон Фальц-Фейна (1912–2018 рр.), який придбав частину бібліотеки артиста балету на аукціоні “Sotheby’s” в Монте-Карло у 1975 р. і передав деяку частку власного зібрання бібліотеці у 1981 р. на безоплатній основі. Зауважимо, що Е. Фальц-Фейн був племінником засновника відомого на весь світ біосферного заповідника “Асканія-Нова” імені Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна** Національної академії аграрних наук України, розташованого на Херсонщині; на сьогодні заповідна територія знаходиться на непідконтрольній українській владі території та захоплена окупаційними військами Російської Федерації. Згаданий меценат і громадський діяч значну частину свого життя займався колекціонуванням історико-культурних пам’яток, пов’язаних з батьківщиною, тому частину

* *Про внесення змін до Положення про Музей історії міста Києва*, [у:] Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.09.2019 р. № 1715. https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_vnesennya_zmin_do_polozeniya_pro_muzei_istorii_mista_kiyeva/myx60ygnkp_kmda__1715.

** Рідний дядько барона Едуарда фон Фальц-Фейна по лінії його батька Олександра Едуардовича Фальц-Фейна.

раритетів він подарував Україні та Росії⁴. Поза тим, він був представником великих землевласників і відомого дворянського роду півдня України, який мав власний фамільний герб. Отримав спадковий дворянський титул за іменним указом російського імператора Миколи II (23 серпня 1913 р.) для всієї родини землевласник Мелітопольського повіту Таврійської губернії, спадковий почесний громадянин Олександр Едуардович Фальц-Фейн, батько барона Едуарда. Згодом, у 1915 р., його батько, Олександр Едуардович, вніс клопотання перед російською імперською владою про затвердження герба роду Фальц-Фейнів. Фамільний символ був зареєстрований міністром юстиції Олександром Хвостовим у Царському Селі 22 жовтня 1915 р. (за старим стилем). Характеризуючи зображення геральдичного знаку родини Фальц-Фейнів, він складається з декількох елементів: золотого щита, на якому зображена в профіль чорна кінська голова, повернута вліво до глядача, а у верхній червлений частині щита відтворено золоту дворянську корону; дворянського коронованого шолома, яким увінчаний щит; нашоломника, який складається з трьох страусиних пір'їн, з яких крайні – чорні, а середня – золота, обтяжена червленим хрестом; намета у чорній і золотій палітрі кольорів. Згаданий родовий геральдичний знак був внесений до Загального гербовика дворянських родів Російської імперії⁵.

Звертаючи увагу до життєвого шляху відомого французького балетмейстера Сергія Лифаря, з ранніх літ майбутній театральний митець долучається до культурного середовища міста Києва, відвідуючи курси хорового співу, скрипки, фортепіано, а також балетну

⁴ Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України. <https://askania-nova-zapovidnik.gov.ua>; О. ІВАНОВА, *Предмети родини Лифарів...*, *op. cit.*, с. 178–187; *Книжкова колекція Серґа Лифаря: каталог / Відділ Мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки*. Київ, 2006, 72 с.: іл.; Ю. РУДАКОВА, А. БОНДАРЧУК, *Книги з колекції Серґа Лифаря...*, *op. cit.*, с. 80; Ю. СТАНІШЕВСЬКИЙ, *Серґ Лифар...*, *op. cit.*, с. 11.

⁵ И. БОРИСОВ, *Дворянские гербы России: опыт учёта и описания XI–XXI частей “Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи”*. Москва: Старая Басманная, 2011, с. 285, LXXXVII; *Загальний гербовик дворянських родів Російської імперії*. <https://gerbovnik.ru/arms/3218.html>.

студію “Школа рухів Броніслави Ніжинської” (переклад з рос. мови – Г. А.), що розташовувалася в будинку на вул. Фундуклеєвській (нині – Богдана Хмельницького), № 21. Проте, враховуючи на суспільно-політичну ситуацію в Російській радянській державі, юнак зважується на еміграцію до Франції, назавжди покинувши батьківський дім і рідне місто Київ. У Парижі завдяки балетному педагогу Броніславі Ніжинській приєднується до російської трупи “Російський балет” (переклад з рос. мови – Г. А.) званого антрепренера Сергія Дягілева і через певний час здобуває славу провідного артиста балету під керівництвом імпресаріо⁶.

Для молодой впізнаваної зірки балету С. Дягілев став не лише вчителем та наставником у театральному мистецтві, а й провідником у долученні до творів історико-культурної спадщини, у тому числі в колекціонуванні предметів старовини та раритетних книжкових видань. Після своєї смерті антрепренер залишив значні борги, проте Сергію Лифарю вдалося викупити частину дягілевської колекції (архів, бібліотеку, оперне і балетне майно) у французької влади, на яку заробив численними виступами у провідних театрах Західної Європи, що оплачувалися великими гонорарами⁷.

Як зазначає італійська дослідниця історії балету Патриція Веролі у своїй статті “Остання зірка Дягілева в емігрантській Росії. Сергій Лифар з 1929 по 1939 р.” (власний переклад тексту з фр.

⁶ О. ІВАНОВА, *Предмети родини Лифарів...*, оп. cit. с. 179–181; Г. КОВАЛЕНКО, *Бронислава Нижинская и Александра Экстер*, [у:] “Вопросы театра”. 2014. № 3–4, с. 296–297; М. КУРІННА, *Про національне коріння Сергія Лифаря та його родові зв’язки з Україною*, [у:] “Краєзнавство”. 2011. № 4, с. 255–263; С. ЛИФАРЬ, *Мой путь к хореотворчеству*. Париж, 1938, с. 6–17; С. ЛИФАРЬ, *Спогади Ікара* / з фр. пер. Г. Малець. Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007, с. 19–21, 27; С. ЛИФАРЬ, *Страдные годы, моя юность в России*. Париж, 1935. Т. 1, с. 51, 314; Ю. СТАНШЕВСЬКИЙ, *Серж Лифар – повернення на батьківщину...*, оп. cit., с. 7.

⁷ Г. АНДРІЯКА, *Серж Лифар – бібліофіл: захоплення довжиною в життя*, [у:] “Київ і кияни”: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 листопада, 2023). Київ, 2023. Вип. 15, с. 72–73; С. ЛИФАРЬ, *Моя зарубешная Пушкиниана: Пушкинские выставки и издания*. Париж: Editions Béresniak, 1966, с. 26, 28–31; С. ЛИФАРЬ, *Спогади Ікара...*, оп. cit., с. 64; С. ЛИФАРЬ, *С. П. Дягилев – библиофил* / Издание Общества Друзей Русской Книги. Париж, 1938, с. 194.

мови – Г. А.), у 1930-ті рр. діяльність Сергія Лифаря була колосальною, адже він працював на два фронти: на першому намагався добитися популярності серед емігрантів, на другому – утвердитися як інтелектуал. А завдяки друкованим ювілейним виданням приуроченим російському поету за авторства С. Лифаря, при безпосередній участі написання текстів у них відомим філологом і пушкіністом Модестом Гофманом (як це згодом було доведено за допомогою аналізу змісту друкованих видань), в очах французів та емігрантського суспільства він доклав значних зусиль, аби підтвердити свій імідж балетмейстера-письменника, вченого та мецената. До того ж авторка дослідження додає, що він зумів вправно використати дягилєвський архів, перетворивши предмети колекції на унікальні експонати завдяки його виставкам і аукціонам, а також розкрити концептуальні засади формування зібрання антрепренера⁸.

У вищезгаданий період життя, Сергію Лифарю вдалося придбати чимало унікальних предметів старовини, частина яких була представлена на організованій ним виставці 1937 р., про яку згадувалося в доповіді у співавторстві з Катериною Сіроштан⁹. За сприяння Сергія Лифаря до згаданого культурно-освітнього заходу було видано чимало тематичних друкованих видань, зроблено низку публікацій, здебільшого в газетах і журналах російської еміграції у Франції та, окремо, у місцевій французькомовній пресі, і т. п. – певний масив матеріалів наразі зберігається у фондах Музею історії міста Києва та його філіях¹⁰.

⁸ PATRIZIA VEROLI, *La dernière étoile de Diaghilev dans la Russie en émigration. Serge Lifar de 1929 à 1939*, [in:] “Recherches en danse” [En ligne], 5 / 2016, mis en ligne le 15 décembre 2016, consulté le 19 avril 2019, p. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.4000/danse.1419>.

⁹ Г. АНДРІЯКА, К. СІРОШТАН, *Пушкініана в колекції відомого балетмейстера Серґа Лифаря...*, *op. cit.*, с. 131–141; О. ІВАНОВА, *Предмети родини Лифарів...*, *op. cit.*, с. 182; С. ЛИФАРЬ, *Моя зарубешная Пушкініана...*, *op. cit.*, с. 31.

¹⁰ М. ГОФМАН, *Египетские ночи: с полным текстом импровизации Итальянца, с новой, четвертой главой – Пушкина и с Приложением (заключительная пятая глава)* / Изд. С. Лифарь. Париж: Типография “Coopérative Étoile”, 1935, 63 с.: илл.; М. ГОФМАН, *Пушкин – Дон-Жуан* / Изд. С. Лифарь. Париж: Типография “Coopérative Étoile”, 1935, 111 с.: илл.; М. ГОФ-

Крім того, у фондах Музею історії міста Києва, зокрема його філії “Музей Сержа Лифаря”, зберігаються раритетні друковані видання з приватної збірки Сергія Лифаря, а саме: Часовник Івана Федорова та Петра Мстиславця 1565 р., Буквар Василя Бурцова 1637 р., двотомне Євангеліє 1752 р., надруковане у типографії Києво-Печерської лаври, та інші стародруки, а також прижиттєві видання класиків світової та української літератури, власні праці хореографа, різноаспектні паризькі видання тощо¹¹. Деякі вищеперелічені стародруки були проаналізовані авторкою у доповіді “Серж Лифар – бібліофіл: захоплення довжиною в життя” на науково-практичній конференції в Музеї історії міста Києва.

Зауважимо, що українська класика в переданому ли-

Іл. 3. Ярослав-Богдан Антонович Рудницький (1910 р., Перемишль – 1995 р., Монреаль)¹²

МАН, С. ЛИФАРЬ, *Письма Пушкина к Н. Н. Гончаровой: юбилейное издание 1837–1937* / Изд. С. Лифарь. Париж: Типография “Coopérative Étoile”, 1935, 158 с.: илл.; С. ЛИФАРЬ, *Моя зарубежная Пушкиниана...*, op. cit., с. 24, 31, 45–47; С. ЛИФАРЬ, *Пушкин*. Париж, 1935, 15 с.; А. ПУШКИН, *Путешествие в Арзум во время похода 1829 года: путевые записки Пушкина* / Под ред. М. Л. Гофмана. Париж: Типография “Coopérative Étoile”, 1934, 79 с.: илл.

¹¹ Г. АНДРІЯКА, *Серж Лифар – бібліофіл...*, op. cit., с. 73–75; *Євангеліє: в 2-х томах* / Києво-Печерська лавра. Київ: типографія Києво-Печерської лаври, 1752, б/н с.; Ю. РУДАКОВА, А. БОНДАРЧУК, *Книги з колекції Сержа Лифаря...*, op. cit., с. 80.

¹² <https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lystopad/28/1910-narodyvsya-yaroslav-bogdan-rudnyckyuy-movoznavec>.

фарівському зібранні до філії “Музей Сержа Лифаря” представлена літературним доробком Тараса Шевченка “Чигиринський кобзар і Гайдамаки” (переклад з рос. мови – Г. А.) 1844 р. видання. За словами канадського славіста, мовознавця, літературознавця, фольклориста, наукового і громадського діяча українського походження, президента Української вільної академії наук, доктора філософії, професора Ярослава Рудницького це є друге видання Шевченкового “Кобзаря” 1840 р. з російською транслітерацією українського тексту (Лл. 3), що було надруковане в Санкт-Петербурзі 1844 р. у російського книготорговця і видавця, українця за походженням, Івана Лисенкова. Науковцем зроблено детальний аналіз згаданої літературної збірки у власному дослідженні “Чигиринський кобзар і Гайдамаки 1844–1944: вступна стаття й редакція д-ра Яр. Рудницького”¹³. Окрім вищезгаданого видання творів видатного українського поета та прозаїка, дослідниці Анна Бондарчук та Юлія Рудакова у спільній науковій праці “Книги з колекції Сержа Лифаря у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського” зазначають, що в колекції Е. Фальц-Фейна у фондах НБУВ українська літературна класика – з власними позначками самого барона Е. Фальц-Фейна та передусім артиста балету С. Лифаря – презентована “Полным собранием сочинений Н. В. Гоголя” (Санкт-Петербург, Товариство Маврикія Осиповича Вольфа, пр. 1910 р.) і двотомним виданням “Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя” (Санкт-Петербург, 1856 р.) за авторства Пантелеймона Куліша, під псевдонімом “Николай М.”, – усі зазначені книги надруковані російським дореформеним правописом у тогочасній столиці Російської імперської держави¹⁴.

¹³ Т. ШЕВЧЕНКО, *Чигиринский кобзарь и Гайдамаки: две поэмы на малороссийском языке / новое изд.* Санкт-Петербург: И. Лисенков, 1844, 75 с.: илл.; Т. ШЕВЧЕНКО, *Чигиринський кобзар і Гайдамаки 1844–1944: вступна стаття й редакція д-ра Яр. Рудницького.* Гrefенгайнхен: Видавництво Р. Геррозе, 1945, 159 с. (Українська бібліотека).

¹⁴ П. КУЛИШ, *Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: с портретами Н. В. Гоголя.* Санкт-Петербург: Типография Юлиуса Штауфа, 1856, т. 1, 340 с.: илл.; П. КУЛИШ, *Записки о жизни Николая Васильевича*

Варто зазначити, що екслібрис Сержа Лифаря має вигляд печатки, де, переважно світло-фіолетовим кольором, зображені давньогрецькі символи: лавровий вінок (символ слави, перемоги та тріумфу), вгорі його увінчує старовинний струнний щипковий інструмент – ліра (розповсюджений музичний інструмент в античності), а в середині сплетіння листків – латинські каліграфічні літери прізвища артиста французького балету “Lifar”. Тематика його власницького знаку, ймовірно, обумовлена його захопленням культурою Стародавньої Греції, тому античні мотиви відображені не лише в провенієнції, а й у низці балетних вистав, в яких він був і хореограф (у деяких за колективної участі), і артист, як-от, приміром: “Творіння Прометея” (1929 р.), “Вакх і Аріадна” (1931 р.), “Дафніс і Хлоя” (1934 р.), “Ікар” (1935 р.), “Еней” (1938 р.) “Іпполіт” (1939 р.) та інших театральних постановках¹⁵. До того ж недаремно свій новий стиль танцю “неокласицизм” він втілював безпосередньо у спектаклі за мотивами грецької міфології “Ікар”, а біографічна книга за його авторства була названа “Спогади Ікара”, яка, до речі, була перекладена з французької на українську мову і надрукована на початку 2000-х рр. у київському видавництві. Як казав сам автор з власних спогадів про цю стародавню легенду: “...цей міф завжди здавався мені найкрасивішим і «найхореографічнішим» із усіх – «Ікар», символ піднесення й пошуків ... жодна музика не може передати просту, стриману, сувору красу грецького міфу й те бачення танцю, яке він мені навіював”¹⁶.

Звертаючи увагу на екслібрис-печатку барона Едуарда Фальц-Фейна, що являє собою герб роду дворян Фальц-Фейн, тим самим власник підкреслював свій статус і приналежність до певної династії.

Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: с портретами Н. В. Гоголя. Санкт-Петербург: Типография Юлиуса Штауфа, 1856, т. 2, 302, 9 с.: илл.; Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя: с жизнеописанием писателя, портретами, рисунками, относящимися к его жизни и с 32 отдельными картинами художника В. А. Табурина / Под ред. П. В. Быкова. 3-е стереотип. изд. Санкт-Петербург: Товарищество М. О. Вольф, [1910]. 968, II, III с.: илл.; Ю. Рудакова, А. Бондарчук, Книги з колекції Сержа Лифаря..., оп. cit., с. 83.

¹⁵ С. ЛИФАР, *Спогади Ікара...*, оп. cit., с. 178–179.

¹⁶ *Ibid.*, с. 53.

Підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що придбані свого часу Сергієм Лифарем раритети, наразі становлять національне надбання України та посідають значне місце у фондових колекціях київських музейних і бібліотечних установ, які час від часу використовуються у різноаспектних проєктах (виставкових, лекційних, науково-дослідних тощо). А дана наукова публікація посяде чинне місце у популяризації книжкової колекції Сергія Лифаря під час сучасної російської збройної агресії, яка розкриває історичні аспекти деяких пам'яток не лише з фондової колекції муніципальної музейної інституції, а й інших київських закладів культури.

Насамкінець, на думку авторки, вдалося схарактеризувати багатогранність постаті відомого французького балетмейстера і хореографа, українця за походженням, Сергія Лифаря, передусім як колекціонера друкованих видань та інших раритетів, а також розкрити передісторію виникнення згаданого приватного зібрання і висвітлити інформацію про деякі його предмети.

Узагальнюючи власні роздуми і зважаючи на сьогоднішні реалії, бібліографи та музейники наразі докладають значних зусиль у збереженні власних фондових зібрань, у тому числі тематичних колекцій в них, як, до прикладу, збірка Сержа Лифаря в Музеї історії міста Києва та його філіях, максимально забезпечуючи артефакти від тотального знищення державою-агресором в умовах російсько-української війни. Адже їх унікальність у своїй переважній чисельності зумовлена не лише бібліографічною рідкістю, а й їхньою приналежністю до світової історико-культурної спадщини.

References

АНДРИПАКА Н., (2023), Serzh Lyfar – bibliofil: zakhoplennia dovzhynoiu v zhyttia, [in:] “Kyiv i kyiany”: materialy shchorich. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 16–17 lystopada, 2023), (15), s. 73–75. Kyiv. [In Ukrainian].

АНДРИПАКА Н., SIROSHTAN K., (2021), Pushkiniana v kolektsii vidomoho baletmeistera Serzha Lyfaria (1905–1986 rr.): na materialakh Muzeiu istorii mista Kyieva, [in:] “Kyiv i kyiany”: materialy

shchorich. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 25–26 lystopada, 2021), (13), s. 131–141. Kyiv. [In Ukrainian].

BILOUS N., (2023), “Materialy do himnazychnoho zhurnalnogo «Zaria»” iz kolektsii Serzha Lyfaria (fondy Muzeiu istorii mista Kyieva), [in:], “Kyiv i kyiany”: materialy shchorich. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 16–17 lystopada, 2023), (15), 207–210. Kyiv. [In Ukrainian].

BORISOV I., (2011), Dvorjanskije gerby Rossii: opyt uchjota i opisanija XI–XXI chastej “Obshhego gerbovnyka dvorjanskikh rodov Vserossijskoj imperii”. Moskva: Staraja Basmannaja. [In Russian].

BYKOV P. (Ed.), ([1910]), Polnoe sobranie sochinenij N. V. Gogolja: s zhizneopisaniem pisatelja, portretami, risunkami, odnosjashhimisja k ego zhizni i s 32 otdel'nymi kartinami hudozhnika V. A. Taburina. (3-e stereotip. izd.). Sankt-Peterburg: Tovarishhestvo M. O. Vol'f. [In Russian].

Evangelie (1752): v 2-h tomah / Kievo-Pecherskaja lavra. Kiev: tipografija Kievo-Pecherskoj lavry. [In Church Slavonic].

IVANOVA O., (2021), Predmety rodyny Lyfariv, peredani do NMIU v 2011 r., [in:] “Naukovyi visnyk Natsionalnoho muzeiu istorii Ukrainy”, 7, Natsionalnyi muzej istorii Ukrainy, 178–187. [In Ukrainian].

KOVALENKO G., (2014), Bronislava Nizhinskaja i Aleksandra Jekster, [in:] “Voprosy teatra”, 3–4, 296–297. [In Russian].

KRYVORUCHKO L., SHKARABAN V. (Comps.), (2006), “Knyzhkova kolektsiia Serzha Lyfaria”: kataloh / Viddil Mystetstv Publichnoi biblioteki imeni Lesi Ukrainky. Kyiv. [In Ukrainian].

KULISH P., (1856), Zapiski o zhizni Nikolaja Vasil'evicha Gogolja, sostavlennye iz vospominanij ego družej i znakomyh i iz ego sobstvennyh pisem: s portretami N. V. Gogolja. (Vol. 1). Sankt-Peterburg: Tipografija Juliusa Shtaufa. [In Russian].

KULISH P., (1856), Zapiski o zhizni Nikolaja Vasil'evicha Gogolja, sostavlennye iz vospominanij ego družej i znakomyh i iz ego sobstvennyh pisem: s portretami N. V. Gogolja. (Vol. 2). Sankt-Peterburg: Tipografija Juliusa Shtaufa. [In Russian].

KURINNA M., (2011), Pro natsionalne korinnia Serhii Lyfaria ta yoho rodovi zviazky z Ukrainoiu, [in:] “Kraieznavstvo”. 4, s. 255–263. [In Ukrainian].

LIFAR S., (1935), Stradnye gody moja junost' v Rossii. (Vol. 1) Paris. [In Russian].

- LIFAR S., (1938), *Moj put' k horeotvorchestvu*. Paris. [In Russian].
- LIFAR S., (1966), *Moja zarubezhnaja Pushkiniana: Pushkinskie vystavki i izdanija*. Paris: Editions Béresniak. [In Russian].
- LIFAR S., (1938), S. P. Djagilev – bibliofil / *Izdanie Obshhestva Druzej Russkoj Knigi*. Paris. [In Russian].
- RUDAKOVA YU., BONDARCHUK A., (2021), *Knyhy z koleksii Serzha Lyfaria u fondi Natsionalnoi biblioteki Ukrainy im. V. I. Vernadskoho*, [in:] “Bibliotechnyi Merkurii”. 2 (26), s. 79–90. [In Ukrainian].
- RUDNYTSKYI YA., (1945), *Shevchenko Taras. Chyhyrnytskyi kobzar i Haidamaky 1844–1944: vstupna stattia y redaktsiia d-ra Yar. Rudnytskoho*. (Ukrainska biblioteka). Hrefenhainkhen: Vydavnytstvo R. Herroze. [In Ukrainian].
- STANISHEVSKYI, YU., (2007), *Serge Lyfar – povnennia na batkivshchynu*, [in:] S. Lifar (Author), *Spohady Ikara*. (z fr. per. H. Malenets). Kyiv: Univ. vyd-vo PULSARY, s. 7–11. [In Ukrainian].
- SHEVCHENKO T., (1844), *Chigirinskij kobzar' i Gajdamaki: dve pojemy na malorossijskom jazyke / novoe izd. Sankt-Peterburg: I. Lisenkov*. [In Russian].
- VEROLI PATRIZIA, (2019), *La dernière étoile de Diaghilev dans la Russie en émigration. Serge Lifar de 1929 à 1939*, [in:] “Recherches en danse” [En ligne], 5 / 2016, mis en ligne le 15 décembre 2016, consulté le 19 avril, pp. 1–15. [In France].

Книжкова колекція Сержа Лифаря з фондового зібрання Музею історії міста Києва в умовах російської збройної агресії

Про різносторонність особистості Сержа Лифаря свідчить його матеріальна спадщина, значна частина якої наразі зберігається у низці закладів культури міста Києва: Національний музей історії України, в його філії Скарбниця Національного музею історії України; Національний музей літератури України, Музей історії міста Києва, в його філіях Музей української діаспори та Музей Сержа Лифаря; а також у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та Публічній бібліотеці імені Лесі Українки. Приватне зібрання славетного артиста балету Сержа Лифаря у київських музейних і бібліотечних інституціях

дійсно вражає своїм вмістом, а саме: особисті речі, афіші, епістолярії, картини, книги, нагороди, рукописи, театральні костюми тощо. Бібліографи, історики, мистецтвознавці, музейники високо оцінили предмети його колекції. Вони зайняли чільне місце у фондових зібраннях київських закладів культури. Деякі предмети з приватної збірки Сержа Лифаря використовуються науковими співробітниками бібліотечних і музейних установ у різноаспектних виставкових, лекційних, науководослідних проєктах задля популяризації їх широкому колу зацікавлених осіб в особистості танцівника та його мистецької діяльності на далекому зарубіжжі, його зв'язках з батьківщиною та інших дотичних тематиках.

У науковій публікації безпосередньо представлено книжкову збірку Сержа Лифаря з фондів Музею історії міста Києва, яка у переважній більшості стала на сьогодні національним надбанням України. До того ж висвітлено передісторію виникнення саме книжкової колекції танцівника в контексті його біографії, а також розкрито постать балетмейстера, як бібліофіла і колекціонера раритетних предметів. Адже унікальність друкованих видань приватного зібрання митця у переважній чисельності зумовлена не лише бібліографічною рідкістю, а й їхньою приналежністю до світової історико-культурної спадщини, тому їх збереження наразі стало викликом для бібліографів і музейників у сучасній російсько-українській війні.

Ключові слова: антрепренер, балетмейстер, бібліотека, війна, колекціонер, музей, хореограф.

Ганна Андріяка, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник філії “Музей Сержа Лифаря” Музею історії міста Києва (м. Київ, Україна),

Hanna Andriiaka, PhD in history, leading researcher of the branch “Serge Lifar Museum” of the Museum of Kyiv history (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0001-8253-1109

E-mail: andriiakahanna@gmail.com

Received: 21.01.2024

Advance Access Published: September 2024